

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИНИ
ТАРҒИБОТ ҚИЛИШГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК
ФУНКЦИЯЛАРИ.**

Чирчиқ Давлат Педагогика Университети

2-босқич магистранти

Қурбонова Нозима Одил қизи.

Annotation: Мақоланинг мазмуни бугунги кундаги таълим муассасаларида таълим жараёнини самарали ташкил этиш орқали таълим сифатини ошириш долзарб вазифа саналади. Замонавий методлар ва ишланмалардан фойдаланиш ва хорижий тажрибаларни маҳаллийлашириш бўйича фикр-мулоҳазалар юритилган.

Keywords: таълим муассасалари, таълим жараёни, самарали, таълим сифати, долзарб вазифа, замонавий методлар ва ишланмалар, хорижий тажрибаласир, тизимли таҳлил, таклифлар.

Introduction: Мамлакатимизда олиб борилаётган барча соҳалардаги ислоҳатларнинг йўл харитаси, яъни босқичма-босқич амалга ошириш тизимни белгилаб берувчи Тараққиёт стратегиясини лоҳиясининг қабул қилиниши кейинги йиллардаги истиқболларни таъминлаб берувчи ҳамда жамият миқёсидаги муҳим ўзгаришларни англатади.

Ушбу Тараққиёт стратегияси ўз ичида олган долзарб вазифалардан келиб чиққан ҳолда, педагогика соҳасини ҳам янада ривожлантириш ҳамда замон талабларига мос келувчи рақобатбардош мутахассисларни этишиб чиқиши учун зарурий чора-тадбирлар йиғиндиси сифатида кўрилса ҳам бўлади.

Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси 2017-2021 йилларга мўлжалланган “Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари” тамойилига асосан ишлаб чиқилган бўлиб, ўз ичига етита устувор

йўналишдан қамраб олади ҳамда “Инсон кадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили” да амалга оширишга оид давлат дастури ҳам белгилаб олинган.

Ўшбу устувор йўналишлар қуйидагилардан иборат:

- инсон кадрини юксалтириш ва эркин фуқоралик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш;

- мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шаклига айлантириш;

- миллий иқтисодий жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш;

- адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капитални ривожлантириш;

- маънавий тараққиётни таъминлаш ва соҳани янги босқичга олиб чиқиш;

- миллий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда умумбашарий муаммоларга ёндашиш;

- мамлакатимиз хавфсизлиги ва мудофаа салоҳиятини кучайтириш, очиқ прагматик ва фаол ташқи сиёсат олиб бориш;

Юқорида келтирилган устувор вазифаларни Олий таълим муассасаларига тарғибот қилишда энг аввало педагогик ходим ушбу Тараққиёт стратегиясини англаб олиши муҳим ҳисобланади, чунки бу лойиҳани чуқур тушуниб англаб олиши уни бошқаларга етказишни пойдеворидир.

Тараққиёт стратегиясида асосий урғу инсон кадрига қаратилган бўлиб, бунда эркин фуқоралик жамиятини ривожлантириш ҳамда адолат ва қонун устуворлиги тамойиллари асосида мамлакат хавфсизлигини кучайтириш асносида ташқи сиёсатни олиб боришни янада такомиллаштириш борасида муҳим чора-тадбирлар келтирилган.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислохатларни изчил давом эттиришда амалий ёрдам берувчи педагогика соҳасида фаолият олиб бораётган ходимларга бугунги кун талабидан келиб чиққан ҳолда қулай шарт-шаротлар яратиш келажакдаги истиқболлар таъминлаб беради.

Бу ҳаракатларнинг ортидан таълим сифатини замонавий талаблар асосида оширишга эришишимиз мумкин бўлади.

Халқаро стандартлаштириш ташкилоти (ISO) турли хил миллий стандартлар ташкилотлари вакилларидан ташкил топган халқаро стандартларни белгиловчи ташкилотдир. Ушбу ташкилот “Сифат – бу объектнинг белгиланган ва кутилган эҳтиёжларни қондириш қобилияти билан боғлиқ бўлган хусусиятлар тўпламидир”, дея сифатга таъриф берди.

Сифат кўрсаткичларига эришиш менежментга боғлиқ бўлиб, уларнинг кадриятлари, мураккаблиги ва комбинациясини таъминлайди.

Сифат нафақат фаолият натижаси сифатида, балки унга ички потенциал ва ташқи шароитлар шаклида эришиш имконияти, шунингдек, хусусиятларни шакллантириш жараёни сифатида қаралади.

Таълим, инсон фаолиятининг ҳар қандай жараёни ёки натижаси каби, маълум бир сифатга эга. Концептуал жиҳатдан энг тўғриси таълим сифатининг куйидаги таърифидир.

Таълим сифати – бу компетенция ва касбий онгни изчил ва амалий жиҳатдан самарали шакллантиришни белгиловчи ўқув жараёнининг хусусиятлари мажмуидир. Бу ерда хусусиятларнинг учта гуруҳини ажратиб кўрсатиш мумкин: таълим мақсадига еришиш потенциалининг сифати, касбийликни шакллантириш жараёнининг сифати ва таълим натижасининг сифати.

Таълим сифатини шакллантиришга таъсир этувчи омилларнинг таркиби ва тизими. Таълим сифатининг асосий параметрлари сифатни шакллантиришга таъсир этувчи омиллар мажмуини ҳамда бу омиллар таъсирининг ўлчови ва хусусиятларини, уларнинг бир-бири билан ўзаро таъсирини акс эттиради.

Таълим сифатининг асосий омиллари таълим мақсади ва салоҳиятидир. Биринчиси, нафақат бугунги таълим эҳтиёжларини, балки эртанги кунни ҳам

қондирадиган қайси таълим вариантыни идеал деб ҳисоблаш мумкинлиги ҳақидаги жамоатчилик фикрини ақс эттиради. Мақсад, таълим эҳтиёжларининг ривожланиш тенденциясини ақс эттиради ва бутун таълим тизимига киради, нафақат давлат сиёсатида, балки таълим жараёнининг ҳар бир иштирокчисининг хатти-ҳаракатларида ҳам намоён бўлади.

Иккинчи омил - таълим салоҳияти - ресурслар ва объектив шароитлар нуқтаи назаридан мақсадга эришиш имкониятларини тавсифлайди.

Бу омиллар маълум бир таълим ташкилотига нисбатан ташқи ва ичкидир. Мақсад, потенсиал, умумий таълим учун, ҳар бир ташкилот учун ҳам алоҳида мавжуд.

Таълим сифатининг барча замонавий ишланмаларида асосий эътибор унинг маълум бир даражасига эришишга қаратилган. Аммо ижтимоий ривожланиш жараёнида таълимнинг эҳтиёжлари ва шартлари ўзгаради ва улардан кейин сифатга қўйиладиган талаблар ҳам, уни баҳолаш мезонлари ҳам ўзгариши керак.

Conclusions: Республикамизда бўлажак ўқитувчиларда педагогик компетентликни ривожлантириш, шахсий ва касбий ижтимоийлаштиришга алоҳида эътибор қаратилиб, тарбиячи – устоз бўлиш учун, бошқаларнинг ақл-идроқини ўстириш, маърифат зиёсидан баҳраманд қилиш, ҳақиқий ватанпарвар, ҳақиқий фуқаро этиб етиштириш учун, энг аввало, тарбиячининг ана шундай юксак талабларга жавоб бериши, ана шундай буюк фазилатларга эга бўлиши керак, деган хулосага келинди. Натижада педагогика олий таълим муассасалари бўлажак ўқитувчиларини педагогик фаолиятга тайёрлашнинг амалий-технологик тизими такомиллаштирилди. Шу билан бирга бўлажак ўқитувчиларда педагогик касбига аксиологик муносабатни қарор топтириш, касбий компетентликни шакллантиришда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этиш асосида олий

таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш каби вазифалар белгилаб берилди.¹ Бу эса, педагог-кадрларни тайёрлашнинг устувор йўналишларини аниқлаштиришни талаб этади.

References:

1. www.lex.uz “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli farmoni.
2. www.lex.uz “2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” 2020-yil 2-martdagi PF-5953-son farmonlari
3. www.lex.uz O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 31.12.2020 yildagi 824-sonli qarori.
4. https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_en/education-system-in-japan.html Education System in Japan.
5. <https://www.90daykorean.com/school-in-south-korea/> School in South Korea – Learn about their education system. Last Updated on April 4, 2022

¹ Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари. – Т.: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. – Б.71